

Los manuales escolares y su influencia religiosa: una descripción bibliográfica

Guadalupe Pérez Ortiz*
Concepción Jiménez Fernández*

Artículo recibido:
15 de marzo de 2024
Artículo aceptado:
10 de junio de 2024

Artículo de investigación

RESUMEN

El estudio de los manuales escolares ha experimentado un enorme crecimiento durante las últimas décadas. La descripción bibliográfica sobre manuales escolares relativos al ámbito religioso nos ofrece una línea de trabajo novedosa en la que son muy escasos los estudios existentes hasta la fecha. En este sentido, el artículo realiza una descripción bibliográfica de publicaciones que abordan el análisis de los manuales escolares en el ámbito religioso. En total, se ha accedido a una muestra de 31 publicaciones. Los resultados exponen los temas más tratados, las religiones más proclives a su desarrollo e implementación, la diversidad temática que engloban y la ideología que transmiten.

* Facultad de Educación, Universidad Internacional de La Rioja, España
mgperort@gmail.com concepcionm.jimenez@unir.net

Palabras clave: Manual escolar; Descripción bibliográfica; Educación religiosa; Influencia religiosa

School Textbooks and Their Religious Influence: A Bibliographic Description

Guadalupe Pérez Ortiz and Concepción Jiménez Fernández

ABSTRACT

The study of school textbooks has experienced enormous growth in recent decades. The bibliographic description of school textbooks related to the religious field offers a novel line of work where there are very few existing studies to date. In this sense, the work carries out a bibliographic description of publications that address the analysis of school textbooks in the religious field. In total, a sample of 31 publications has been accessed. The results expose the most discussed topics, the religions prone to their development and implementation, the diversity they encompass, and the ideology they transmit.

Keywords: School Manual; Bibliographic Description; Religious Education; Religious Influence

INTRODUCCIÓN

Uno de los más eficientes recursos didácticos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes es, sin lugar a dudas, el manual escolar. Según Salinas y De Volder (2011) no existe una definición unívoca de lo que es un texto o libro escolar; no obstante, afirman que los manuales escolares son: “un tipo particular de obra escrita destinada a la enseñanza-aprendizaje. Son uno de los elementos centrales de la cultura escolar contemporánea y, como tales, resultado de una serie muy numerosa de intenciones profesionales, intervenciones sociales y regulaciones estatales” (1).

Su composición, estructura y contenido dependen directamente de la rama del saber para la que han sido confeccionados, dado que cada disciplina requiere de una estructura precisa a la que los manuales pueden adaptarse con facilidad (Puelles Benítez, 2000). En primer lugar, nacieron los catones, las cartillas y los catecismos, estos últimos muy unidos a la enseñanza de la religión durante los siglos XVI-XVIII. En un primer momento, su difusión era limitada, pero fue a

partir del Plan de Estudios decretado por el monarca Carlos III cuando en nuestro país aumentó significativamente su producción y difusión, consolidándose como material de gran prestigio para el aprendizaje en los centros educativos españoles (Álvarez de Morales, 1979).

Tres son los patrones investigativos generados tras el análisis de la bibliografía existente (Pablos Pons, 1993). En primer lugar, modelos objetivistas que analizan el resultado de una determinada obra, esto es, se centran exclusivamente en la estructura interna del manual. En segundo lugar, localizamos estudios más amplios que tratan de examinar el manual escolar desde su composición externa, es decir, en relación con las imágenes, el diseño, la adecuación a la realidad o la didáctica empleada. En último lugar está el método sociocrítico, que trata de valorar la utilidad del texto en un determinado ambiente cultural, sociológico y político, analizando la influencia que dichos entornos pueden presentar dentro de las prácticas educativas.

Las primeras investigaciones abordaron los textos como un producto final editado, o sea, como un objeto para usarse en el aula por el profesor y el alumno con la finalidad exclusiva de transmitir información concisa sobre un tema determinado. Fue Harper (1980) quien añadió que el estudio detallado de estos textos nos permitía conocer las opiniones de sus autores, distinguir los grupos sociales para los que fueron editados, así como entender los factores sociopolíticos, ideológicos, religiosos y culturales reflejados en la época de su uso.

Las principales características del manual escolar, siguiendo a Salinas y De Volder (2011: 2), son:

1. Intencionalidad del autor;
2. Sistemática en la exposición de los contenidos;
3. Secuencialidad;
4. Adecuación para el trabajo pedagógico;
5. Estilo textual expositivo;
6. Combinación de texto e ilustraciones; y
7. Presencia de recursos didácticos.

El crecimiento del interés por estos textos académicos favoreció el nacimiento de proyectos de mayor envergadura. El primero de ellos fue el proyecto Emmanuelle, que consiguió recuperar innumerables fuentes, abarcando más de 80 000 títulos (Choppin, 1992). En la misma línea encontramos el proyecto Manes (Tiana Ferrer, 2000; 2010), que en 1992 empezó a registrar libros de texto editados en España, América Latina y Portugal desde 1808. En este caso, fue la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la encargada de promover esta iniciativa. En los últimos tiempos son abundantes las investigaciones

sobre manuales escolares, especialmente importantes son las publicaciones que detallan su historiografía, como puede encontrarse en Ossenbach y Somoza (2001), Villaláin Benito (1997) y Viñao Frago (2006); las que analizan un periodo histórico determinado, como Escolano Benito (1997; 1998); o una materia de estudio, como Peiró Martín (1993), Cuesta Fernández (1993) y López Martínez (1996).

Los objetivos que nos planteamos con la realización de este estudio fueron:

1. Estudiar qué ha sido trabajado sobre el tema en cuestión para delimitar las carencias existentes en la materia y así determinar futuras líneas de investigación;
2. Recopilar los estudios y aproximaciones teóricas y metodológicas existentes; y
3. Establecer unas conclusiones firmes extraídas de los estudios analizados.

METODOLOGÍA

Para conocer el desarrollo bibliográfico de las cuestiones religiosas en los diversos sistemas educativos hemos llevado a término una revisión sistemática exhaustiva. Para tal cometido, realizamos la búsqueda y el rastreo de información en las bases de datos Web of Science y Scopus, así como en los repositorios Dialnet y Teseo. El objetivo ha sido identificar aquellos estudios no incluidos en las bases de datos anteriores, especialmente en el ámbito español que, como pudimos comprobar tras unas búsquedas preliminares, no quedaba del todo cubierto en las bases mencionadas.

El proceso de búsqueda se realizó durante octubre de 2023. Para su ejecución combinamos las siguientes ecuaciones de búsqueda en los campos de 'título', 'resumen' y 'palabras clave': "textbook AND religion", "textbooks AND religion", "manual escolar AND religion" y "manuales escolares AND religion". Asimismo, los estudios debían cumplir los siguientes criterios de inclusión:

1. Estudios sobre manuales escolares del ámbito religioso, sin exclusión de lengua;
2. Estudios sobre manuales escolares del ámbito religioso, sin restricción religiosa;
3. Estudios generales sobre la enseñanza de la religión por medio de manuales escolares; y
4. Estudios que versen sobre manuales escolares en relación con el ámbito religioso-educativo.

A su vez, contemplamos los criterios de exclusión a continuación:

1. No ser el libro de texto objeto de estudio directo y principal de la investigación;
2. No abordar directamente al ámbito educativo; y
3. No contemplar directamente la materia religiosa.

Con base en esta primera ecuación de búsqueda, obtuvimos un total de 760 referencias.

Después, fue el momento de abordar un segundo proceso de replanteamiento de nuestros indicadores de búsqueda, dado que el volumen de obras recuperadas era muy amplio. Fue entonces cuando decidimos acotar la ecuación de búsqueda retomando el periodo cronológico de elaboración de los trabajos. Para ello, incluimos los siguientes descriptores: “textbook AND religion AND 2018-2023”, “textbooks AND religion AND 2018-2023”, “manual escolar AND religion AND 2018-2023” y “manuales escolares AND religion AND 2018-2023”.

Es decir, añadimos como criterio de inclusión el ámbito cronológico, los últimos cinco años, de 2018 a 2023, quedando excluidas las obras que no cumplieran este requisito. Según esta combinación, se obtuvieron un total de 316 referencias, dicho de otra forma, 41.5 % de los primeros resultados correspondieron con los nuevos parámetros. El resto de referencias quedó excluido. El ámbito cronológico seleccionado pretendió analizar lo publicado antes, durante y después de la pandemia de COVID-19, para comprobar si a lo largo de ella hubo un descenso, un ascenso o ningún cambio de publicaciones sobre el tema.

Posteriormente, y con el convencimiento de la que muestra seguía siendo ambiciosa para el tipo de investigación que queríamos acometer, llevamos a término una primera revisión de las referencias obtenidas, que fueron 316. Teniendo presente la naturaleza del artículo –sobre el ámbito religioso y el educativo–, marcada en los criterios de inclusión expuestos al inicio del trabajo, procedimos a excluir las obras que no cumplieran directamente con estos dos parámetros. Por lo tanto, descartamos de nuestra muestra ámbitos de estudio tales como la psicología, la medicina, el arte, la sociología, entre otros, donde también localizamos este tipo de trabajos. En una segunda revisión desestimamos algunas referencias por estar duplicadas.

De acuerdo con estas ecuaciones de búsqueda, y según los criterios de inclusión y exclusión señalados anteriormente, obtuvimos un total de 31 referencias, las cuales configuraron la muestra definitiva de nuestro trabajo. La búsqueda bibliográfica nos desveló los textos mostrados en la *Tabla 1*:

Data	Autor	Título	Objetivo de estudio	Resultados
2018	Balci, Tamer.	"Islam and the Middle East in Texas Textbooks".	Analiza el adoctrinamiento ideológico, político y religioso.	Adoctrinamiento.
2018	Gündüz, Turgay.	";Religious Education' or 'Teaching about Religion'? A Review of Compulsory Religious Culture and Ethics Lessons in Turkish".	Aporta metodologías pedagógicas y educativas para el estudio de cuestiones religiosas en manuales escolares.	Enfoque educativo.
2018	Milovanović, Aleksandra Djurić.	"Book Review: Gorana Ognjenović and Jasna Jozelić's Education in Post-Conflict Transition: The Politicization of Religion in School Textbooks".	Analiza el adoctrinamiento ideológico, político y religioso.	Adoctrinamiento.
2018	Zhao, Zhenzhou, y Gregory Fairbrother.	"Religiosity and Citizenship Values in Chinese Language Textbooks".	Analiza el adoctrinamiento ideológico, político y religioso.	Adoctrinamiento.
2018	Zapata Muriel, Fernando Antonio.	"Análisis de algunos manuales escolares lasallistas".	Aporta metodologías pedagógicas y educativas para el estudio de cuestiones religiosas en manuales escolares.	Enfoque educativo.
2018	Inarejos Muñoz, Juan Antonio.	"La enseñanza de la historia en las Filipinas españolas a través de los libros de texto: negocio, censura y control social".	Manuales que reflejan las prácticas educativas religiosas.	Histórico.
2019	Knezevic, Nikola.	"Book Review: Gorana Ognjenović and Jasna Jozelić (ed.), Education in Post-Conflict Transition: The Politicization of Religion in School Textbooks".	Analiza el adoctrinamiento ideológico, político y religioso.	Adoctrinamiento.
2019	Sahin, Idris, y Fatma Kesik.	"A Critical Review of Religious Education Policies and Practices of Turkey from the Perspective of Inclusion".	Aporta un análisis sobre la inclusión ejercida por medio de las prácticas religiosas plasmadas en los manuales.	Enfoque inclusivo.

2019	Thomas, Andrew, y Alf Rolin.	"Reading Religion in Norwegian Textbooks: Are Individual Religions Ideas or People?".	Manuales que reflejan las prácticas educativas religiosas.	Histórico.
2019	Cohen Yanarocak, Hay Eytan.	"The Portrayal of Jews and Israel in Turkish School Textbooks".	Aporta una perspectiva sobre la influencia de los manuales en la construcción de pertenencia a un país.	Construcción de identidad.
2020	Cucinello, Antonio.	"Perceptions of Islam in Italy: Interpreting the Muslim World in Some Italian Textbooks".	Analiza el adoctrinamiento ideológico, político y religioso.	Adoctrinamiento.
2020	Kuznetsova, Olesya, Alexey Osintsev y Natalya Smolina.	"Studies of Religion in High School: Comparative Analysis of the Content of Educational Publications".	Aporta una perspectiva sobre la influencia de los manuales en la construcción de pertenencia a un país.	Construcción de identidad.
2020	Norquist, Benjamin.	"Education in Post-Conflict Transition: The Politicization of Religion in School Textbooks".	Analiza el adoctrinamiento ideológico, político y religioso.	Adoctrinamiento.
2020	Zhao, Zhenzhou.	"The Religious World in Chinese Social Studies Textbooks".	Manuales que reflejan las prácticas educativas religiosas.	Histórico.
2020	Vanner, Catherine, Thursica Kovinthan Levi y Spogmai Akseer.	"South Sudanese Primary School Textbooks: Transforming and Reinforcing Conflict".	Aporta un análisis sobre la inclusión ejercida por medio de las prácticas religiosas plasmadas en los manuales.	Enfoque inclusivo.
2021	Ferreira, Antonio Gomes y Erika González García.	"Libros de texto y nacional-catolicismo en las dictaduras salazarista y franquista".	Manuales que reflejan las prácticas educativas religiosas.	Histórico.
2021	Edres, Nijmi.	"Religion, Ideology, and Nation-Building in Jordanian Textbooks and Curricula for the Teaching of Arabic Language".	Aporta una perspectiva sobre la influencia de los manuales en la construcción de pertenencia a un país.	Construcción de identidad.

2021	Hildebrandt-Wypych, Dobrochna.	"Religiously Framed Nation-Talk in Polish History Textbooks: John Paull III. and St. Jadwiga as National Heroes".	Aporta una perspectiva sobre la influencia de los manuales en la construcción de pertenencia a un país.	Construcción de identidad.
2021	Lee, Seungah, y Jeremy Jiménez.	"Portrayal of Religion against the Backdrop of Progress and Modernity in the US and Canadian Social Science Textbooks from 1850 to 2010".	Analiza el adoctrinamiento ideológico, político y religioso.	Adoctrinamiento.
2021	Zabidi, Fatin Nur Marhamah, Norhariani Abd Rahman y Lilia Halim.	"Integration of Islamic Values for Environmental Conservation: An Analysis of School Textbooks".	Analiza cómo los valores religiosos presentados en los manuales escolares crean conciencia para la sostenibilidad del planeta.	Sostenibilidad.
2021	Moreno-Díaz del Campo, Francisco Javier.	"Las minorías socio-religiosas hispanas en los manuales escolares de enseñanzas medias en España (1970-2018)".	Aporta metodologías pedagógicas y educativas para el estudio de cuestiones religiosas en manuales escolares.	Enfoque educativo.
2021	Rodrigo-Martin, Isabel, Luis Mañas-Viniegra, Luis Rodrigo-Martin y Patricia Núñez-Gómez.	"Catequesis visual: análisis iconográfico de las imágenes de los catequismos escolares en la educación franquista (1939-1975)".	Aporta una perspectiva sobre la influencia de los manuales en la construcción de pertenencia a un país.	Construcción de identidad.
2022	Hejwosz-Gromkowska Daria, y Dobrochna Hildebrandt-Wypych.	"Solidarity Movement in the School History Textbooks in Poland - Selected Contexts of Gender, Religion and Politics".	Manuales que reflejan las prácticas educativas religiosas.	Histórico.
2022	Kousar, Rehana, y Peter Brett.	"Unity in Diversity? The Representation of Ethnic Diversity in Pakistani Textbooks and through Teacher and Student Perspectives".	Analiza el adoctrinamiento ideológico, político y religioso.	Adoctrinamiento.
2022	Nazari, Noorin.	"A Post-9/11 Analysis of Civic Education Textbooks Used in Public Schools in Afghanistan".	Analiza el adoctrinamiento ideológico, político y religioso.	Adoctrinamiento.

2022	Dibaeei Saber, Mohsen, Soolmaz Nourabadi, Ammar Abdel Amir Al-Salami, Harikumar Pallathadka, Sarvar Inatullaevich Nazarkosimov, Hoang Viet Linh, Forqan Ali Hussein Al- Khafaji e Iskandar Muda.	"Islamic Culture 'Textbook Content and Religious Needs of Literacy Students'".	Aporta una perspectiva sobre la influencia que los manuales escolares desarrollan sobre las necesidades religiosas y espirituales de los niños y jóvenes.	Espiritualidad.
2022	Yavaprabhas, Kakanag.	"Creating 'Good' Thai Citizens: Religions in Thai Textbooks'".	Aporta una perspectiva sobre la influencia de los manuales en la construcción de pertenencia a un país.	Construcción de identidad.
2022	Zhao, Zhenzhou.	"Religious Façade of 'The Chinese Nation' in China's School Curriculum'".	Analiza el adoctrinamiento ideológico, político y religioso.	Adoctrinamiento.
2023	Jan Qasim, Shakir Ullah, Baha Ul Haq y YiXie.	"Religion, Politics and Science Education in Pakistan: Analysis of Islamisation of Science Textbooks in Tribal Districts'".	Analiza el adoctrinamiento ideológico, político y religioso.	Adoctrinamiento.
2023	Yilmaz, Ihsan, y Omer Erturk.	"Religious Necropolitical Propaganda in Educational Materials for Children'".	Analiza el adoctrinamiento ideológico, político y religioso.	Adoctrinamiento.
2023	Montoro del Arco, Esteban.	"La llegada de los Hermanos de las Escuelas Cristianas a Ecuador (1863-1910): gramáticas, canon y series textuales'".	Aporta metodologías pedagógicas y educativas para el estudio de cuestiones religiosas en manuales escolares.	Enfoque educativo.

Tabla 1. Obras que conforman la muestra
Fuente: elaboración de las autoras

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Las variables del análisis utilizadas para el desarrollo de nuestro trabajo han sido: el año de publicación del texto (2018-2023), la región geográfica, el ámbito educativo (primaria, secundaria y universitario) y los tópicos tratados. Como queda patente en la tabla anterior, obtuvimos un total de 31 referencias que en función de los indicadores expuestos se distribuyen de la siguiente forma:

Año de publicación

En la *Tabla 2* presentamos los resultados de la distribución cronológica de nuestra muestra:

Año de publicación	Número de referencias
2018	6
2019	4
2020	5
2021	7
2022	6
Octubre 2023	3

Tabla 2. Distribución cronológica
Fuente: elaboración de las autoras

Figura 1. Evolución del número de publicaciones
Fuente: elaboración de las autoras

Como indica la *Figura 1*, podemos señalar que en las 31 referencias que conforman la muestra existe una distribución relativamente homogénea en cuanto a su data de publicación, encontrándose únicamente un declive en el año 2019. Además, es previsible que dado el momento en el que nos situamos –diciembre de 2023–, este año presentase un número menor de publicaciones que los años anteriores marcados en la muestra. Este hecho manifiesta un interés desigual por los manuales escolares que abordan el ámbito religioso como objeto de estudio, no pudiéndose determinar momentos de mayor o menor interés respecto a la temática analizada. Somos conscientes de que, si los criterios de búsqueda cronológica se ampliaran, los resultados en este ámbito podrían ser más reveladores.

Región geográfica

En la *Tabla 3* presentamos los resultados de la distribución geográfica de la muestra:

Lugar	Número de referencias
Norteamérica	5
Europa	17
Asia	6
Sudamérica	2
África	1

Tabla 3. Distribución geográfica
Fuente: elaboración de las autoras

Figura 2. Evolución del número de publicaciones
Fuente: elaboración de las autoras

En cuanto a la distribución geográfica, la *Figura 2* presenta que la gran mayoría de publicaciones que forma parte de nuestra muestra ha sido desarrollada en Europa con 54.8 % del total. Le sigue Asia con 19.35 % y Norteamérica con 16.12 %. Además, se presentan Sudamérica con 6.45 % y África con 3.22 % respectivamente. Esta distribución nos llama la atención, dado que, por el devenir histórico e ideológico de los países reflejados en la muestra, este tipo de investigaciones deberían tener mayor predominio en los países asiáticos o africanos –especialmente las acotadas en la categoría ‘Adoctrinamiento (ideológico-político-religioso)’–, donde logra observarse una influencia muy directa entre las cuestiones ideológicas y la educación. Sin embargo, no existe una relación directa entre la contextualización temática e ideológica con el número de publicaciones desarrolladas, planteándonos, también, como otro posible objeto de estudio a las dificultades para la producción de este tipo de trabajos en ciertos contextos, sirvan de ejemplos África y Asia.

Ámbito educativo

Respecto al ámbito educativo, la *Tabla 4* expone lo observado:

Nivel	Número de referencias
Primaria	7
Secundaria	6
Primaria/Secundaria	13
Universitario	1
No especificado	4

Tabla 4. Distribución del ámbito educativo
Fuente: elaboración de las autoras

Figura 3. Evolución del número de publicaciones
Fuente: elaboración de las autoras

Sobre el ámbito educativo al que van dirigidas las publicaciones, la *Figura 3* indica que las obras que abordan conjuntamente la materia educativa y la religiosa en la enseñanza primaria y secundaria por medio de manuales escolares son las más voluminosas con 41.93 % del total, en estas obras no se hace distinción de la etapa escolar. Le siguen las relativas a la educación primaria con 22.5 % y a la educación secundaria con 19.35 % del total. Es decir, casi 84 % de los trabajos que conforman la muestra están específicamente orientados a alumnos de entre 6 y 16 años. En último lugar, una única referencia muestra la temática para su aplicación en la etapa universitaria con 3.22 %.

Este hecho nos permite observar que los estudios presentados se centran de forma más precisa en las etapas cuando los educandos exhiben mayor vulnerabilidad, especialmente en la etapa primaria, comprendida entre los 6 y los 12 años, cuando los niños aún no tienen asentada, autónomamente, ninguna ideología o creencia religiosa y ‘se mueven’ por las opiniones, ideas y creencias que perciben usuales en su contexto familiar, de pares o educativo. De este modo, el nutrido conjunto de textos educativos editados y orientados para estas etapas pueden llegar a ser una pieza clave para el adoctrinamiento religioso, político, ideológico, etcétera, como observaremos en el siguiente apartado al analizar las categorías temáticas de cada referencia.

Categorías

En relación a las categorías analizadas, la *Tabla 5* ofrece los resultados obtenidos:

Categoría	Número de referencias
Adoctrinamiento (ideológico-político-religioso)	12
Construcción de identidad	6
Histórico	5
Enfoque educativo	4
Enfoque inclusivo	2
Sostenibilidad y medio ambiente	1
Espiritualidad	1

Tabla 5. Distribución de categorías analizadas
Fuente: elaboración de las autoras

Figura 4. Distribución de categorías
Fuente: elaboración de las autoras

Por lo que respecta a las diferentes categorías temáticas confeccionadas tras la lectura de los diferentes trabajos que conformaban nuestra muestra podemos señalar que la enmarcada bajo la categoría ‘Adoctrinamiento (ideológico-político-religioso)’ abarca 38.7 % del total, siendo la más importante. En ella se recogen aquellos trabajos que exponen cómo los manuales escolares del ámbito religioso, y en general los manuales educativos, son un recurso frecuentemente utilizado por los diferentes gobiernos para ‘adoctrinar’ el pensamiento y la ideología de los estudiantes de primaria y secundaria en los diferentes sistemas educativos nacionales. Los estudios presentados reflejan cómo a partir de la llegada de los estudiantes a su etapa universitaria, este tipo de publicaciones deja de tener relevancia dado que se supone que el alumno ya posee suficiente madurez para desarrollar un pensamiento sólido propio. Esta clase de investigaciones tiene mayor predominio en los países asiáticos, donde observamos una influencia muy directa entre las cuestiones ideológicas, políticas, religiosas y la educación (Figura 4).

En segundo lugar está la categoría ‘Construcción de identidad’, con 6 referencias que suponen 19.3 % del total. En este grupo se ubican los estudios que revelan cómo los manuales escolares fomentan el sentimiento de pertenencia a un país. Estas cuestiones tienen un desarrollo más notorio en los países del mundo musulmán, muy presentes en nuestra muestra. El sentirse parte de una nación es fundamental para una persona, especialmente para los niños y jóvenes, ya que

tal incrementa su confianza personal; conforma un sentimiento de identidad que el individuo genera con su comunidad para alcanzar metas en común.

En tercer lugar, encontramos la categoría 'Histórico' con un total de 5 referencias que representan 16.1 % de la muestra. Bajo esta, hallamos los manuales que reflejan las prácticas educativas-religiosas en un momento histórico determinado y en un contexto-tiempo particular.

En cuarto lugar se ubica la categoría 'Enfoque educativo' con 4 contribuciones que suponen 12.9 % del total de la muestra. En esta hay trabajos que versan sobre los procedimientos educativos y pedagógicos desarrollados en manuales concretos avalados por los diferentes sistemas educativos. El análisis de estos manuales nos permitiría establecer comparaciones entre los diversos sistemas que conforman la muestra. Si este estudio fuera ampliado en un futuro a una cronología más extensa, los datos que podría reflejar sobre los diversos sistemas educativos y sus implicaciones en las prácticas pedagógicas serían sumamente interesantes y nos permitirían, por ejemplo, observar la importancia de las cuestiones relacionadas con la urbanidad en el siglo XVIII o el claro influjo de la Iglesia católica en las escuelas de primeras letras, donde dedicaban gran parte del tiempo al aprendizaje de los principales misterios de la doctrina.

En quinto lugar, la categoría 'Enfoque inclusivo' representa 6.5 % del total. Engloban estudios que analizan cómo desde los aspectos religiosos que conforman los manuales escolares puede desarrollarse un espíritu de inclusión en los niños y jóvenes, orientado a la tolerancia hacia otras personas. Podemos notar que este tipo de manuales están en auge y que son motivados por esa aparente preocupación de los gobiernos mundiales por consolidar sociedades más tolerantes, justas y equitativas.

Para finalizar, encontramos dos categorías: 'Sostenibilidad y medio ambiente' y 'Espiritualidad', cada una con una única referencia que representa 3.2 % de la muestra respectivamente. La primera de ellas alude a un trabajo que analiza la repercusión que los textos escolares pueden tener en la creación de conciencia respecto al medio ambiente. Resulta un tanto contradictorio que los manuales escolares no sean utilizados de forma más significativa –como da prueba la muestra– para la creación de la conciencia ecológica que tanto reclama el planeta y que es objeto de interés de los mandatarios según la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU como plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Sin embargo, los manuales presentados en nuestra muestra no reflejan este aparente interés por las cuestiones relativas a la salvaguarda del planeta.

En lo que concierne al ejemplar enmarcado en la categoría 'Espiritual', este refiere a la forma en la que los textos escolares pueden crear conciencia espiritual y religiosa en los estudiantes, en este caso de primaria y secundaria, a los que van dirigidos.

DISCUSIÓN

La importancia de este tipo de estudios se fundamenta en diferentes bases. En primer lugar, podemos mencionar el papel del manual escolar como recurso para estudiar la historia cultural educativa en una cronología y en un contexto determinado. El libro escolar, como factor socializador de primera importancia, quizás ha sido el tipo de texto escrito que más largamente ha estado sujeto al control estatal y a la censura de sus contenidos. Por otro lado, en lo que refiere a la capacidad que los manuales escolares poseen para reflejar las ideologías y prácticas culturales y pedagógicas, que son la base de su concepción. También debe mencionarse que estos constituyen piezas clave para reflejar las intenciones políticas, religiosas, morales, profesionales y sociales de épocas y contextos concretos. En definitiva, con relación al saber, los manuales escolares imponen la distribución de los conocimientos que conforman la coraza intelectual de los alumnos, pero también, como instrumento del poder, contribuyen a la nivelación cultural y a la propagación de las ideas dominantes de cada momento. Por lo tanto, no comprenden una descripción objetiva de una determinada sociedad, sino un conjunto de saberes, propósitos, interpretaciones y posicionamientos que deben analizarse rigurosamente para comprender la historia de la educación y cómo esta ha sido transmitida.

Uno de los principales obstáculos que hemos enfrentado a la hora de realizar nuestra labor ha sido el acceso a los contenidos, principalmente por la diversidad de criterios en la búsqueda y en la recuperación de la información de las herramientas empleadas. Siguiendo con esta limitación, la forma en la que los resultados eran presentados también difirió dependiendo de la herramienta usada. Por esta razón, fue necesaria una unificación precisa a la hora de presentar los resultados que permitiera clasificar esta variedad encontrada y así facilitar al lector la identificación de los contenidos con base en una estructura lógica y homogénea que pudiera aplicarse al conjunto de referencias y no solamente a una parte de las mismas. En tal sentido, podemos manifestar que ha supuesto un esfuerzo considerable la dificultad, en algunos casos, de saber por el título del trabajo si el contenido de la fuente se ceñía a los requisitos expuestos, lo cual nos obligó en última instancia a desechar un gran número de referencias.

CONSIDERACIONES FINALES

Esta descripción bibliográfica sobre manuales escolares del ámbito educativo religioso está constituida exclusivamente por artículos de revistas científicas y obras monográficas, por lo que podemos afirmar que estos dos formatos son

los utilizados principalmente para el desarrollo de la materia. Este material presenta, además, una distribución, en cuanto a su volumen de producción, muy homogénea en los últimos cinco años de 2018 a 2023, que son los recogidos en este trabajo.

Por lo que respecta a la ideología, diversos estudios apuntaron que los manuales escolares son utilizados frecuentemente para transmitir discursos nacionalistas y patrióticos, acordes con el gobierno y la política dominante en cada país; muchas de estas máximas adoctrinadoras, camufladas bajo elementos religiosos y morales, intentan difuminar el raciocinio del lector, en este caso de los estudiantes, condicionando significativamente sus procesos educativos. En cuanto a la cuestión de la diversidad, los estudios muestran una tendencia clara hacia la inclusión de una mayor pluralidad de manifestaciones morales y religiosas. No obstante, siguen percibiéndose limitaciones a la hora de expresar la multiculturalidad religiosa en los textos educativos.

Respecto a los objetivos iniciales podemos manifestar que se han cumplido los dos primeros, dado que presentamos un estudio riguroso que expone los principales trabajos referidos a nuestra materia de análisis, así como las características principales que sustentan dichos trabajos. También podemos concluir que alcanzamos el tercero de los objetivos iniciales, dado que los resultados fueron discutidos críticamente, estableciendo un planteamiento conclusivo firme en relación con los manuales escolares utilizados en el campo de la religión.

En cuanto a las futuras líneas de investigación, consideramos que sería interesante extender nuestro trabajo a otros momentos históricos para comprobar si las limitantes expuestas se extienden en el tiempo. Sería también de gran interés mostrar un estudio pormenorizado sobre las religiones presentes en estas investigaciones para determinar cuáles son más afines a este tipo de análisis. Futuros trabajos nos permitirían comprobar si estas hipótesis tienen bases sólidas.

REFERENCIAS

- Álvarez de Morales, Antonio. 1979. *La 'Ilustración' y la Reforma de la universidad en la España del siglo XVIII*. Madrid: Ediciones Pegaso.
- Balci, Tamer. 2018. "Islam and the Middle East in Texas Textbooks". *Domes* 27 (2): 227-60. <https://doi.org/10.1111/dome.12151>
- Choppin, Alain. 1992. "The Emmanuelle Textbook Project". *Journal of Curriculum Studies* 24 (4): 345-56. <https://doi.org/10.1080/0022027920240404>
- Cohen Yanarocak, Hay Eytan. 2019. "The Portrayal of Jews and Israel in Turkish School Textbooks". *The Journal of the Middle East and Africa* 10 (2): 137-56. <https://doi.org/10.1080/21520844.2019.1585702>

- Cuciniello, Antonio. 2020. "Perceptions of Islām in Italy: Interpreting the Muslim World in Some Italian Textbooks". *Annali di Scienze Religiose* 13: 131-58.
<https://doi.org/10.1484/J.ASR.5.121725>
- Cuesta Fernández, Raimundo. 1993. "La historia como profesión docente y como disciplina escolar en España". *Historia de la Educación* 12: 449-68.
<https://revistas.usal.es/tres/index.php/0212-0267/article/view/10132>
- Dibaci Saber, Mohsen, Soolmaz Nourabadi, Ammar Abdel Amir Al-Salami, Harikumar Pallathadka, Sarvar Inatullaevich Nazarkosimov, Hoang Viet Linh, Forqan Ali Hussein Al-Khafaji e Iskandar Muda. 2022. "'Islamic Culture' Textbook Content and Religious Needs of Literacy Students". *HTS Theological Studies* 78 (1), a7994.
<https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7994>
- Edres, Nijmi. 2021. "Religion, Ideology, and Nation-Building in Jordanian Textbooks and Curricula for the Teaching of Arabic Language". *Lingue Culture Mediazioni* 8 (2): 81-97.
<https://doi.org/10.7358/lcm-2021-002-edre>
- Escolano Benito, Agustín, dir. 1997. *Historia ilustrada del libro escolar en España. Del Antiguo Régimen a la Segunda República*. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
- Escolano Benito, Agustín, dir. 1998. *Historia ilustrada del libro escolar en España. De la posguerra a la reforma educativa*. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
- Ferreira, António Gomes, y Erika González García. 2021. "Libros de texto y nacional-catolicismo en las dictaduras salazarista y franquista". *Educação e Pesquisa* 47: e231359.
<https://doi.org/10.1590/S1678-4634202147238548>
- Gündüz, Turgay. 2018. "'Religious Education' or 'Teaching about Religion'? A Review of Compulsory Religious Culture and Ethics Lessons in Turkish". *Religion and Human Rights* 13 (2): 153-78.
<https://doi.org/10.1163/18710328-13021140>
- Harper, Geoffrey Hugh. 1980. "Textbooks: An Under-Used Source". *History of Education Society Bulletin* 25, 30-40. Oxford: History of Education Society.
- Hejwosz-Gromkowska, Daria, y Dobrochna Hildebrandt-Wypych. 2022. "Solidarity Movement in the School History Textbooks in Poland - Selected Contexts of Gender, Religion and Politics". *Pedagogy, Culture and Society*. Publicación anticipada.
<https://doi.org/10.1080/14681366.2022.2142651>
- Hildebrandt-Wypych, Dobrochna. 2021. "Religiously Framed Nation-Talk in Polish History Textbooks: John Paul II. and St. Jadwiga as National Heroes". En *Comparative Perspectives on School Textbooks: Analyzing Shifting Discourses on Nationhood, Citizenship, Gender, and Religion*, editado por Dobrochna Hildebrandt-Wypych y Alexander Wiseman, 289-323. Cham: Palgrave Macmillan.
- Inarejos Muñoz, Juan Antonio. 2018. "La enseñanza de la historia en las Filipinas españolas a través de los libros de texto: negocio, censura y control social". *Historia y Memoria de la Educación* 8: 527-48.
<https://doi.org/10.5944/hme.8.2018.19827>
- Jan, Qasim, Shakir Ullah, Baha Ul Haq y Yi Xie. 2023. "Religion, Politics and Science Education in Pakistan: Analysis of Islamisation of Science Textbooks in Tribal Districts". *HTS Theological Studies* 79 (1), a8151.
<http://dx.doi.org/10.4102/hts.v79i1.8151>

- Knezević, Nikola. 2019. "Book Review: Gorana Ognjenović and Jasna Jozelić (ed.), Education in Post-Conflict Transition: The Politicization of Religion in School Textbooks". *Occasional Papers on Religion in Eastern Europe* 39 (1): 100-3.
<https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol39/iss1/7>
- Kousar, Rehana, y Peter Brett. 2022. "Unity in Diversity? The Representation of Ethnic Diversity in Pakistani Textbooks and through Teacher and Student Perspectives". *The International Journal of Learner Diversity and Identities* 29 (1): 37-52.
<https://doi.org/10.18848/2327-0128/CGP/v29i01/37-52>
- Kuznetsova, Olesya, Alexey Osintsev y Natalya Smolina. 2020. "Studies of Religion in High School: Comparative Analysis of the Content of Educational Publications". *Perspectives of Science and Education* 46 (4): 193-202.
<https://doi.org/10.32744/pse.2020.4.13>
- Lee, Seungah, y Jeremy Jiménez. 2021. "Portrayal of Religion against the Backdrop of Progress and Modernity in the US and Canadian Social Science Textbooks from 1850 to 2010". En *Comparative Perspectives on School Textbooks: Analyzing Shifting Discourses on Nationhood, Citizenship, Gender, and Religion*, editado por Dobrochna Hildebrandt-Wypych y Alexander Wiseman, 265-88. Cham: Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-68719-9_12
- López Martínez, José Damián. 1996. "Los catedráticos de física y química de instituto y la renovación pedagógica en España durante el primer tercio del siglo XX". En *El currículum. Historia de una mediación social y cultural. Volumen 1*, 461-71. Granada: Ediciones Osuna.
- Milovanović, Aleksandra Djurić. 2018. "Book Review: Gorana Ognjenović and Jasna Jozelić's Education in Post-Conflict Transition: The Politicization of Religion in School Textbooks". *Occasional Papers on Religion in Eastern Europe* 38 (4): 33-39.
- Montoro del Arco, Esteban. 2023. "La llegada de los Hermanos de las Escuelas Cristianas a Ecuador (1863-1910): gramáticas, canon y series textuales". *ELUA: Estudios de Lingüística. Universidad de Alicante* (39): 163-86.
<https://doi.org/10.14198/ELUA.22905>
- Moreno-Díaz del Campo, Francisco Javier. 2021. "Las minorías socio-religiosas hispanas en los manuales escolares de enseñanzas medias en España (1970-2018)". *Revista Electrónica Educare* 25 (3): 1-23.
<http://dx.doi.org/10.15359/ree.25-3.21>
- Nazari, Noorin. 2022. "A Post-9/11 Analysis of Civic Education Textbooks Used in Public Schools in Afghanistan". En *Teaching Peace and Conflict: The Multiple Roles of School Textbooks in Peacebuilding*, editado por Catherine Vanner, Spogmai Akseer y Thursica Kovinthan Levi, 83-100. Cham: Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-04676-6_5
- Norquist, Benjamin. 2020. "Education in Post-Conflict Transition: The Politicization of Religion in School Textbooks". *International Journal of Christianity and Education* 24 (2): 233-34.
<https://doi.org/10.1177/2056997119888851>
- Ossenbach, Gabriela, y Miguel Somoza, eds. 2001. *Los manuales escolares como fuente para la historia de la educación en América Latina*. Madrid: Editorial Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Pablos Pons, Juan de. 1993. "Evaluación de materiales de enseñanza". En *Evaluación de programas. Una guía práctica*, editado por María Pilar Colás Bravo y Ángeles Rebollo-Catalán, 65-80. Madrid: Editorial Kronos.

- Peiró Martín, Ignacio. 1993. "La difusión del libro de texto: autores y manuales de historia en los institutos del siglo XIX". *Revista Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales* (7): 39-57.
<https://ojs.uv.es/index.php/dces/article/view/3222/2833>
- Puelles Benítez, Manuel de. 2000. "Los manuales escolares: un nuevo campo de conocimiento". *Historia de la Educación* 19: 5-11.
<https://revistas.usal.es/tres/index.php/0212-0267/article/view/10789>
- Rodrigo-Martín, Isabel, Luis Mañas-Viniegra, Luis Rodrigo-Martín y Patricia Núñez-Gómez. 2021. "Catequesis visual: análisis iconográfico de las imágenes de los catecismos escolares en la educación franquista (1939-1975)". *Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones* 26: 117-36.
<https://doi.org/10.5209/ILUR.81831>
- Sahin, Idris, y Fatma Kesik. 2019. "A Critical Review of Religious Education Policies and Practices of Turkey from the Perspective of Inclusion". *Education as Change* 23, 3956.
<https://doi.org/10.25159/1947-9417/3456>
- Salinas, Walquiria, y Carolina De Volder. 2011. "La colección 'Historia de los textos escolares argentinos' de la biblioteca del Docente". Ponencia presentada en Primer Encuentro Nacional de Instituciones con Fondos Antiguos y Raros. Biblioteca Nacional, Buenos Aires, Argentina, abril 2011.
<http://eprints.rclis.org/16026/1/hta.pdf>
- Thomas, Andrew, y Alf Rolin. 2019. "Reading Religion in Norwegian Textbooks: Are Individual Religions Ideas or People?". *British Journal of Religious Education* 41 (1): 41-53.
<https://doi.org/10.1080/01416200.2018.1484691>
- Tiana Ferrer, Alejandro, ed. 2000. *El libro escolar. Reflejo de intenciones políticas e influencias pedagógicas*. Madrid: Editorial Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Tiana Ferrer, Alejandro. 2010. "El proyecto Manes y la investigación histórica sobre los manuales escolares (siglos XIX y XX)". *Historia de la Educación* 19: 179-94.
<https://revistas.usal.es/tres/index.php/0212-0267/article/view/10796>
- Vanner, Catherine, Thursica Kovinthan Levi y Spogmai Akseer. 2020. "South Sudanese Primary School Textbooks: Transforming and Reinforcing Conflict". *Prospects: Comparative Journal of Curriculum, Learning, and Assessment* 48 (2): 193-213.
<https://doi.org/10.1007/s11125-019-09452-2>
- Villalaín Benito, José Luis. 1997. *Manuales escolares en España*. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Viñao Frago, Antonio. 2006. "El libro de texto y las disciplinas escolares: una mirada a sus orígenes". En *Currículum editado y sociedad del conocimiento. Texto, multimedialidad y cultura de la escuela*, editado por Agustín Escolano Benito, 109-40. Valencia: Editorial Tirant Lo Blanch.
- Yavaprabhas, Kakanag. 2022. "Creating 'Good' Thai Citizens: Religions in Thai Textbooks". *Journal of Mekong Societies* 18 (2): 105-24.
<https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/article/view/263102>
- Yilmaz, Ihsan, y Omer Erturk. 2023. "Religious Necropolitical Propaganda in Educational Materials for Children". *Religions* 14 (1), 67.
<https://doi.org/10.3390/rel14010067>
- Zabidi, Fatin Nur Marhamah, Norhariyani Abd Rahman y Lilia Halim. 2021. "Integration of Islamic Values for Environmental Conservation: An Analysis of School Textbooks". *Religions* 12 (7), 509.
<https://doi.org/10.3390/rel12070509>

- Zapata Muriel, Fernando Antonio. 2018. "Análisis de algunos manuales escolares lasallistas". *Revista Lasallista de Investigación* 15 (1): 29-45.
<http://revistas.unilasallista.edu.co/index.php/rldi/article/view/1728>
- Zhao, Zhenzhou. 2020. "The Religious World in Chinese Social Studies Textbooks". *British Journal of Religious Education* 42 (2): 214-23.
<https://doi.org/10.1080/01416200.2018.1516195>
- Zhao, Zhenzhou. 2022. "Religious Façade of 'The Chinese Nation' in China's School Curriculum". *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education* 43 (2): 295-307.
<https://doi.org/10.1080/01596306.2020.1830031>
- Zhao, Zhenzhou, y Gregory Fairbrother. 2018. "Religiosity and Citizenship Values in Chinese Language Textbooks". *Citizenship Teaching and Learning* 13 (2): 227-39.
https://doi.org/10.1386/ctl.13.2.227_1

Para citar este texto:

- Pérez Ortiz, Guadalupe, y Concepción Jiménez Fernández. 2024. "Los manuales escolares y su influencia religiosa: una descripción bibliográfica". *Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información* 38 (100): 141-161.
<http://dx.doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2024.100.58905>